

Reporte Semanal do Bitcoin

27/03/2023
Vol. 2, N°. 13/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 13/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

13. POR QUE O BITCOIN É ESCASSO?

O Bitcoin é escasso porque sua oferta total é limitada a um máximo de 21 milhões de unidades. Esse limite foi estabelecido pelo criador do Bitcoin, que se identifica apenas pelo pseudônimo "Satoshi Nakamoto". O sistema é projetado para reduzir a taxa de produção de novos Bitcoins ao longo do tempo, com a redução pela metade das recompensas oferecidas aos mineradores a cada 210.000 blocos de transações, aproximadamente a cada quatro anos.

Isso significa que a oferta de Bitcoin cresce a um ritmo decrescente até que alcance seu limite máximo, o que deve acontecer em 2140. Depois disso, não haverá mais novos Bitcoins produzidos, tornando-o um recurso escasso e limitado.

A escassez do Bitcoin é uma das características que o torna valioso e pode explicar por que muitos investidores e entusiastas da criptomoeda consideram o Bitcoin uma reserva de valor semelhante ao ouro. No entanto, é importante lembrar que a valorização do Bitcoin é altamente volátil e pode flutuar significativamente em curtos períodos de tempo.

Sim, a escassez do Bitcoin é um dos fatores que podem contribuir para sua valorização. Como a oferta total de Bitcoin é limitada a 21 milhões de unidades, a demanda por essa criptomoeda pode aumentar à medida que mais pessoas desejam adquiri-la. Se a demanda exceder a oferta, o preço do Bitcoin pode subir, tornando-o mais valioso em relação a outras moedas.

Além disso, a redução da taxa de produção de novos Bitcoins ao longo do tempo significa que a quantidade de novos Bitcoins disponíveis no mercado está diminuindo, o que pode tornar o Bitcoin mais valioso no futuro. Algumas pessoas acreditam que o Bitcoin pode ser uma reserva de valor semelhante ao ouro devido à sua escassez e à sua capacidade de ser armazenado e transferido facilmente.

No entanto, é importante lembrar que a valorização do Bitcoin é altamente volátil e pode flutuar significativamente em curtos períodos de tempo. A escassez do Bitcoin é apenas um dos muitos fatores que podem influenciar seu preço.

Arte digital da Semana

A arte semanal é a longa luta entre o Bitcoin e as múmias piramideiras.
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Inclinação positiva no ROC's 17 e 34 continua;
- Segunda Reporte de 20/03/2023 o preço está com dificuldade no primeiro alvo da projeção da FIBO.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Doji apareça em uma área de topo, aumenta ainda mais a atenção a este ponto (circulo amarelo);
- Roc's e preços seguem a mesma tendência neste tempo gráfico;
- Preço entre continua entre \$32.2 K e \$ 20.0 K sendo estes os maiores suportes e resistências.

Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Primeiro alvo do reporte de 20/03/2023 atingidos;
- Roc's e peço em topos ascendentes com perca de força no último topo;
- Consolidação entre as pinhas vermelhas, coincidência de alvos (Suporte e Resistencia) em tempos gráficos diferentes.

Gráfico 2 horas

BTCUSD - Gráfico 120 minutos

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço em consolidação;
- Aguardar rompimentos para novas aquisições;
- Levantar em consideração o curto espaço entre suportes e resistências neste tempo gráfico;

OBS: Salvar seu patrimônio, opere com cautela, opere sempre com ordens OCO.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

**APRENDA A MONTAR
UMA CARTEIRA DE
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
DO ZERO**

com Giancarlo Mina

15/04/2023

8h às 12h

Via MEET (Remoto)

www.amauta.com.br

Inscrições [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The background features a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the main text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL